

ABDULLA ORIPOV ASARLARINING LISONIY BADIYYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6467897>

Ahmedova Sanobar Odilovna

Namangan viloyati Namangan shahar 12-maktab ona tili va adabiyot fani
o`qituvchisi

Madraximova Dilnoza Taxirovna

Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani 69-IDUM ona tili va adabiyoti fani
o`qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada Abdulla Oripov asarlarining lisoniy badiiyati ochib berilgan. Lingvistika va adabiyotshunoslikka daxldor bo`lgan lingvopoetika sohasi haqida gap boradi.

Kalit so`zlar: *Stilistika, lingvopoetika, paronim so`zlar, lisoniy birliklar.*

Til mazmuniy vositalar ifodachisi sifatida adabiyotshunoslik bilan uzviy bog`lanadi. Ikki fan oralig`ida mavjud bo`lgan stilistika, bir jihatdan lug`aviy birliklardagi bo`yoq va o`ziga xos jihatlarni aks ettirsa, ikkinchi tomondan, borliqdagi voqealarni badiiy tasvirlashda yozuvchining individual uslubini ifodalash uchun xizmat qiladi.¹⁶

Atoqli adibimiz Abdulla Oripovning “Sohibqiron” asarida o`zining xiyonatkorligi va badkir amallari sabab Temur huzuriga tutib kelingan Amir Husayn tomonidan :

“...Taqdirga la`nat!

Tiriklayin sen Iblisga ro`baro` qildi...”¹⁷

Yoki,

“...Omad mendan yuz o`girdi.

Yo`qsa sening toj-u taxting bo`lardi menda...”¹⁸ kabi jummalarda bu qahramonga nisbatan o`quvchida salbiy munosabat paydo bo`ladi. Birgina shu o`rinlarning o`zi ham uning barcha insoniy va milliy hislatlarini ochib beradi.

Xuddi shu asarda Sohibqiron tomonidan aytilgan quyidagi jummalarda u insonning iymon-e`tiqodi mustahkamligi, yuksak insoniy fazilatlariga ega bo`lganligi aks etgan.

“...Men hamisha shukur aytdim parvardigorga,

Qodir Alloh oydin qildi yo`limni doim.

Zabt aylasam qay bir zamin,

Qay mamlakatni

Xudoyimning xohishiga tayandim mudom...”¹⁹

¹⁶ Hakimov M. Til nazariyasi va amaliyoti. – Farg`ona, 2016. 43-bet

¹⁷ Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar, 2-jild. – T., 2001. 384-bet

¹⁸ Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar, 2-jild. – T., 2001. 385-bet

¹⁹ Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar, 2-jild. – T., 2001. 392-bet

Shunday jarayonlar orqali ikki fan oraliq`ida lingvistika va adabiyotshunoslikka daxldor bo`lgan lingvopoetika sohasi shakllandi. Unda uslubiyat asosiy ko`prik vazifasini bajaradi.

Lisoniy birliklar natijasida badiiy asarlarning badiiy-estetik vazifasi ravshanroq ko`rinadi. Masalan, ulug` shoirimizning “Genetika” she`ridan olingan parchaga e`tibor bering:

“...Ohu bolasi bu – ohuday boqqan.

Shervachchada esa sherning shiddati...”²⁰

Ushbu misralardagi “sher” so`zi paronim juftiga ega. Agar ushbu o`rinlarda ularning paronim juftlari qo`llab qo`yilsa, uslubiy xatolik, mazmuniy g`alizlik kelib chiqadi. “sher” – “hayvon”, “she`r” – “adabiy janr”ni bildiradi. Yuqoridagi paronim so`zlar almashtirib o`qilsa, misralarning mazmuni asar mazmunidan butunlay o`zgarib ketadi.

Yuqoridagilarga tilshunos olim A.Nurmonov ta`kidini ilova qilish mumkin: leksik sathda leksemalarning ko`chma ma`noda qo`llanilishi (metafora, metonimiya va boshq.), mubolag`a kabi hodisalar ham ta`sirchanlikni oshiradi va lingvopoetikaning tekshirish obyekti sanaladi.²¹

Yuqorida aytganimizdek, til dunyoni aks ettiruvchi vosita hisoblanadi. O`zbek tilida leksik birliklarning alohida o`rni bor. Badiiy adabiyot esa adabiy tilni boyitib boraveradi. Tilimizdagi leksik birliklar va ularning badiiy adabiyotdagi turli mohiyat va mazmun jilolarini aniqlash, ularni ilmiy jihatdan mukammal o`rganish o`zbek tilshunosligi va lingvopoetikasi oldidagi asosiy vazifalardandir.

²⁰ Abdulla Oripov. Hayrat. – T., 1974. 9-bet.

²¹ Nurmonov A. Tanlangan asarlar. 1-jild. – T.:Akademnashr,2012. 177-bet.